

O'ZBEKISTONDA XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING VAZIFALARI VA BOSQICHLARI

Jahongirova Maftuna Sherali qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ish O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan xususiylashtirish jarayonlari, uning vazifalari va bosqichlari haqida batafsil malumot beradi. Xususiylashtirish jarayoni davlat mulkinining xususiylashtirish sektorga o'tkazish va samarali boshqaruvni ta'minlashga qaratilgan muhim iqtisodiy islohotlaridan biridir. Ishda O'zbekistonda xususiylashtirishning boshida belgilangan strategik maqsadlar va iqtisodiy vazifalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: xususiylashtirish, xususiylashtirish jarayonlari, xususiylashtirish sektor, davlat mulki, O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar, xususiylashtirishning maqsadlari, iqtisodiy modernizatsiya.

Kirish

Xususiylashtirish jarayoni iqtisodiy islohotlarning ajralmas qismidir. O'zbekistonda ushbu jarayonning amalga oshirilishi, davlatning iqtisodiy tizimini yaxshilash, bozor iqtisodiyotiga o'tish, resurslardan samarali foydalanish, shuningdek, raqobatni kuchaytirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada O'zbekistonda xususiylashtirish jarayonlarining vazifalari va bosqichlari haqida so'z yuritiladi.

1. Xususiylashtirish jarayonining vazifalari

O'zbekistonda xususiylashtirish jarayonining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Iqtisodiy samaradorlikni oshirish: Davlat mulkini xususiylashtirish sektorga o'tkazish orqali ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida samaradorlikni oshirish, boshqaruv tizimini takomillashtirish maqsad qilinadi. Bu esa umumiy iqtisodiy barqarorlikka va raqobatning rivojlanishiga yordam beradi.

Investitsiyalarni jalb etish: Xususiylashtirish jarayoni, ayniqsa, chet el va ichki investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Xususiylashtirish sektorida yangi texnologiyalar va innovatsion usullarni joriy etish imkoniyatlari oshadi.

Byudjetni to'ldirish: Xususiylashtirish orqali davlat mulki sotilishi, va shu orqali olinadigan mablag'lar byudjetni to'ldirishga xizmat qiladi. Bu mablag'lar boshqa sohalarga, xususan, ijtimoiy sohalarga sarflanadi.

Bozor iqtisodiyotiga o'tish: Xususiylashtirish jarayoni bozor mexanizmlarining ishlashiga to'g'ri keladi va davlatning iqtisodiy faoliyatini qisqartirib, shaxsiylashtirishning o'sishini rag'batlantiradi.

Raqobatni kuchaytirish: Xususiylashtirish raqobat muhitining shakllanishiga yordam beradi. Xususiylashtirish davlat monopoliyalarini almashtirishga, yangi korxonalar va sanoat tarmoqlarining paydo bo'lishiga imkon yaratadi.

2. Xususiylashtirish jarayonining bosqichlari

Xususiylashtirish jarayoni aniq bosqichlarga bo'linadi. O'zbekistonda bu jarayonni quyidagi bosqichlarda amalga oshirish rejalashtirilgan:

a. Birinchi bosqich: Tayyorlov bosqichi

Birinchi bosqichda davlat mulki va resurslarining mavjudligi va holati tahlil qilinadi. Ushbu bosqichda quyidagi amallar bajariladi:

Davlat mulki ro'yxati tuziladi.

Xususiylashtirishga ta'sir qiluvchi huquqiy va iqtisodiy sharoitlar shakllantiriladi.

Xususiylashtirish uchun maxsus huquqiy asoslar va normativ hujjatlar ishlab chiqiladi.

b. Ikkinchi bosqich: Tahlil va tanlov bosqichi

Ushbu bosqichda davlat mulkini qanday xususiylashtirish (tovarlarga, xizmatlarga va boshqa aktivlarga) usuli tanlanadi. Tanlash jarayonida quyidagilar amalga oshiriladi:

Xususiylashtiriladigan mulkni baholash.

Xususiylashtirish usulini belgilash (masalan, sotish, ijaraga berish yoki aksiyalarni sotish).

Potensial investorlar va xaridorlarni jalb qilish.

c. Uchinchi bosqich: Ijro etish bosqichi

Bu bosqichda xususiylashtirish jarayonini amalga oshirish, ya'ni davlat mulkini xususiylashtirishga o'tkazish amaliyoti boshlanadi. Bu bosqichda quyidagi jarayonlar bajariladi:

Xususiylashtirishni amalga oshirish uchun shartnomalar tuziladi.

Xususiylashtiriladigan korxonalar sotiladi yoki aksiyalar bo'yicha savdo amalga oshiriladi.

Xususiylashtirishdan tushgan mablag'lar davlat byudjetiga kiritiladi va kelgusi rivojlanishga yo'naltiriladi.

d. To'rtinchi bosqich: Monitoring va baholash bosqichi

Xususiylashtirishning yakuniy bosqichida, xususiylashtirilgan korxonalarining faoliyati doimiy monitoring qilinadi. Bu bosqichda:

Xususiylashtirishdan keyingi natijalar tahlil qilinadi.

Xususiylashtirilgan korxonalarining samaradorligi va raqobatbardoshligi baholanadi.

Xususiylashtirish jarayonida yuzaga kelgan muammolar va kamchiliklar aniqlanadi, kelajakda ularni bartaraf etish uchun takliflar ishlab chiqiladi.

3. Xususiylashtirishning O'zbekistondagi holati

O'zbekistonda xususiylashtirish jarayoni 1990-yillarning oxirlaridan boshlangan bo'lib, uning birinchi bosqichlari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ammo, ba'zi sohalarda xususiylashtirish jarayonlari hali ham yakunlanmagan va

ba'zi sohalarda davlatning qat'iy nazorati saqlanib qolgan. Yangi xususiylashtirish dasturlari, shu jumladan, davlat korxonalarini sotish va xususiy sektorga o'tkazish jarayonlari 2020-yildan boshlab yanada faollashdi.

O'zbekistonda xususiylashtirish jarayonining muvaffaqiyati, ayniqsa, bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tish va iqtisodiy islohotlarning samarali amalga oshirilishi bilan bog'liqdir. Mamlakatda xususiy sektorning roli oshib bormoqda, bu esa iqtisodiy barqarorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirishda muhim omil bo'lmokda.

Takliflar:

- 1) Normativ huquqiy bazani mustahkamlash;
- 2) Xususiylashtirishda kichik va o'rta biznesni rag'batlantirish;
- 3) Xususiylashtirish jarayonlarini rqamlashtirish;
- 4) Ishtimoi va ekologik masalalarni inobatga olish.

Xulosa

O'zbekistonda xususiylashtirish jarayoni mamlakatning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon davlatning iqtisodiy faoliyatini qisqartirish va xususiy sektorni rivojlantirishga yordam beradi. Xususiylashtirishning muvaffaqiyati, birinchi navbatda, tizimli yondashuv va samarali boshqaruvga bog'liq. Xususiylashtirish jarayonining barcha bosqichlarini to'liq amalga oshirish, iqtisodiy o'sishga, raqobatni kuchaytirishga va yangi investitsiyalarni jalb qilishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Saloxiddinov J. A., The significance of economic process modeling today // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7451279
2. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Po'latova M. X., State and non-state forms of business and entrepreneurship support // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429673
3. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Po'latova M. X., Factors affecting labor relations and its wage // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429572
4. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Xonkelov Y. K., Planning of business and private entrepreneurship activities Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429539
5. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Bobomurodov Sh. Innovative activity in business and entrepreneurship // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7425132
6. Saitov S. A., Achilov A. O., TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN // Journal of Academic

- Research and Trends in Educational Sciences Journal . -VOLUME 1, ISSUE 11 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7381806
7. Saitov S. A., Najmiddinov D. R., Abduhomidov Z. Sh., MARKETING, ITS TASKS AND TYPES // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7421292
 8. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «SWOT-АНАЛИЗ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329802
 9. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyotda kichik biznesning o'rni // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329523
 10. Saitov S. A., To'ychiyeva N. G', Xoliqulov A. M., THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. -<http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/386>, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7451504
 11. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzallikari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba // https://t.me/ares_uz. -Volume 3 | Issue 5 | 2022, 2022-yil. Volume 3 | Issue 5 | 2022
 12. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari // ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami (2022-yil 13-14-may). -Jizzax-2022, 2022-yil.
 13. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ // "ЛОГИСТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ" илмий электрон журнали. -ISSN 2181-2128, 2021-yil. IV СОН. 2021
 14. Сайтов, С., Хайдаров, Б., & Шодликов, Д. (2022). Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish. Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности, 1(5), 297–300. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp297-300>
 15. Сайтов, С., & Пардабоев, Ш. (2022). Narx va uning turlari. Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности, 1(5), 179–182. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp179-182>
 16. Хайдаров, Б., & Сайтов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
 17. <https://www.uzedu.uz.google.com>
 18. <https://www.davaktiv.uz.google.com>